

Título: Proyecto “km 0”. Una alternativa para el desarrollo sostenible.

Nombre y Apellidos:

MSc. Jeisy Díaz Fernández

Lic. Ailen Serrano Riverón

Institución: Jardín Botánico Nacional (JBN) / Universidad de La Habana

Dirección de la Institución: Carretera del Rocío, Km 3 ½, Calabazar, Boyeros CP 19230, La Habana, Cuba.

Teléfono: +53 7979194

Móvil: +53 52120440 +53 58052155

ailen.serrano@jbn.uh.cu ailensrmay@gmail.com

jeisy.diaz@jbn.uh.cu desarrollo@jbn.uh.cu

Resumen

La restauración ecológica apuesta por el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, el consumo responsable y la alimentación sana y natural mediante el uso de productos ecológicos.

Dentro del acogedor espacio del Jardín Botánico Nacional, existes diversos establecimientos gastronómicos. El restaurante Bambú, fue uno de los pioneros en la promoción a nivel nacional de la alimentación sana pues incluía en sus menús ofertas vegetarianas. Actualmente se trabaja en el rescate de dicha cultura alimentaria desde la salvación del organopónico del Jardín.

El proyecto “km 0” es una iniciativa para promocionar la compra y el consumo de productos agrícolas producidos en el Jardín. El proyecto se estructura en tres grandes ejes. Por un lado, la concienciación de qué la agricultura tradicional, asociadas al consumo de productos de proximidad, tienen mucho que decir en la lucha para mejorar el medio ambiente. El segundo gran eje es el apoyo local. La venta de productos de proximidad es una oportunidad para asegurar un ingreso mayor y un ahorro en los costos de producción. El tercer gran eje son los consumidores. Los productos agrícolas de proximidad son productos sanos que ofrecen un mayor aporte nutricional. Por tal motivo, se traza como objetivo general: Promover un estilo de vida más sana y saludable a los consumidores que visiten el Jardín Botánico Nacional. Con la participación presencial en el 2do Taller Internacional "Alternativas sostenibles para la gestión turística" se tomarán experiencias y conocimientos para la adecuada ejecución del proyecto.

Palabras claves: proyecto km 0, Jardín Botánico Nacional, restauración ecológica.